

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING DEVONIDA MA'NO KO'CHISHNING
USLUBIYATI

Rabbinova Nilufar Rustam qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti bitiruvchisi.

nilufarjumayeva66@gmail.com +99893-329-15-55.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17069254>

Annotatsiya. Ulug' o'zbek shoiri, mutafakkir, tarixchi, davlat arbobi, markazlashgan davlat va boburiylar saltanati asoschisi Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat adabiyotda balki tilshunoslikka ulkan xissa qo'shganidir buning yaqqol misoli uning devonidagi g'azallarda qo'llangan leksik xususiyat jihatdan ko'lami kengdir. Ushbu maqolada ma'no ko'chish turlari, tasnifi haqida ma'limot berilgan va ularga ma'lumotlar kiltirilgan. Shuningdek devonda uchraydigan metafora va metonimiyaga misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: metafora, metonimiy, polisemiya, kognitiv, lingvokognitiv.

METHOD OF CONVEYING MEANING IN "DEWAN" (Collection of Poems) OF
ZAKHIDIDDIN MUHAMMAD BABUR

Abstract. Zahiriddin Muhammad Bobur is the great uzbek poet, thinker, historian, statesman, the founder of the centralized state and the Bobur diwan, made a great deal of contribution not only to literature but also to linguistics. One clear example of this the wide range of lexical features used in his ghazals. This article is provided about information on the kind of migrations, their types an classification. Also the example of metaphor and metonymy is enumerated which adduced in the divan.

Key words: metaphore, metonomiy, cognitive, lengvocognitive, polisemiya.

Аннотация. Захириддин Мухаммад Бобур - великий узбекский поэт, мыслитель, историк, государственный деятель, основатель централизованного государства и Бобурского дивана, внес огромный вклад не только в литературу, но и в лингвистику. Яркий пример тому - широкий спектр лексических средств, используемых в его газелях. В данной статье представлена информация о видах миграций, их типах и классификации. Также перечислены примеры метафоры и метонимии, которые используются в диване.

Ключевые слова: метафора, метонимия, когнитивный, лингвокогнитивный, полисемия.

Tilimizdagi so'zlarning juda katta qismi ko'p ma'nolidir, chunki kishilar o'zining kundalik hayotida yangi paydo bo'lgan tushunchalarning har biri uchun alohida-alohida so'zlar qo'llayveradigan bo'lsa, so'zlarning soni o'ta ko'payib ketib, ularni xotirada saqlash mumkin bo'lmas edi. Natijada tildan foydalanish ham qiyinlashib, u sekin-asta yaroqsiz holga kelib qolgan bo'lar edi.

¹Shuning uchun ham har qaysi tilda sanoqli til birliklarining turli xil kombinatsiyalaridan cheksiz tushuncha va fikrlarni ifodalashga harakat qilinadi. Ana shunday harakat tufayli tilda ilgari mavjud bo'lgan so'zlarga yangi-yangi ma'nolar yuklanadi. Natijada, ko'p ma'noli so'zlar maydonga keladi. Masalan, "tosh" so'zi dastlab "qattiq, sovuq jism" ma'nosida qo'llangan: "Yo'lda tosh yotibdi" Keyinchalik "qattqlik" ma'nosini faollashtirib, "tosh bag'ir", bag'ritosh" birikmalarida bag'irning sifatlovchisi vazifasida ko'chma ma'noda qo'llanila boshlangan.

Sentabr, 2025-Yil

Yoki “ko‘z” so‘zi dastlab faqat “tirik organizmning qavariq shaklga ega bo‘lgan ko‘rish a‘zosi” ma‘nosida qo‘llangan bo‘lsa, keyinchalik “qabariqlik” ma‘nosini faollashtirish asosida “daraxtning ko‘zi”, “yorug‘lik bilan ta‘minlash” ma‘nosini faollashtirish orqali “derazaning ko‘zi” ma‘nolarida qo‘llanila boshlandiⁱⁱ

Nutq jarayonida ikki va undan ortiq ma‘noda qo‘llaniluvchi so‘zlarga ko‘p ma‘noli so‘zlar yoki polisemiya deyiladi.¹

² Polisemiya yunoncha *poli* “ko‘p”, *semia* “ma‘no” so‘zlaridan olingan. Polisemiya monosemiya (yunoncha “mono” — bir, sema, ma‘no) ga zidlanadi. Ko‘p ma‘noli so‘zlarda ma‘no qanchalik ko‘p bo‘lsa ham, lekin u bir so‘z hisoblanaveradi. Shuning uchun ham ko‘p ma‘noli so‘zlarda ma‘nolardan biri to‘g‘ri ma‘no (yoki o‘z ma‘no), qolganlari esa ko‘chma ma‘no bo‘ladi.

Ko‘chma ma‘nolar nutq tarkibida boshqa so‘zlar bilan bog‘langanda namoyon bo‘ladi, nutq tarkibidan ajratilganda esa to‘g‘ri ma‘nosi asosiy ma‘no bo‘lib qoladi. Masalan, *tosh* so‘zi nutq qurshovidan ajratib olinsa, “qattiq jism” ma‘nosini anglatadi. Bir ma‘noli so‘zlar tilimizda kam sonni tashkil qiladi va ilmiy, kasb-hunarg doir atamalarni, shuningdek, yangi paydo bo‘lgan so‘zlarni o‘z ichiga oladi. Yangi so‘zlar (neologizmlar) ham davrlar o‘tishi bilan qo‘shimcha ma‘nolarni anglatadi.

Ko‘p ma‘noli so‘zlarning ma‘nosini bilish va undan nutq jarayonida o‘rinli foydalanish nutqning ta‘sirchan, ifodali bo‘lishiga yordam beradi.

So‘zning ko‘p ma‘noliligini o‘rganish, avvalo, leksik uslubiyat uchun muhimroq o‘ynaydi. Chunki, bu so‘zning o‘zida turli xil ma‘noning bo‘lishi uchun og‘zaki va yozma nutqda qo‘llashda uslubiy bo‘yog‘iga, ma‘nosiga e‘tibor berishni talab qiladi. Shu boisdan ma‘no ko‘chish ham sinonimiya, omonimiya va boshqa leksik vositalar singari hazil, mutoyiba, kulgi va turli so‘z o‘yinlarni yuzaga keltiradi. Bunday paytlarda so‘zning to‘g‘ri va ko‘chma ma‘nosi to‘qnashtiriladi, natijada kutilmagan yangi ma‘no hosil bo‘ladi. So‘zlarning ana shu nozik ma‘no ottenkalari badiiy adabiyotda muhim tasviriy vosita sifatida keng qo‘llaniladi.

³ Ko‘chimlar ko‘proq og‘zaki nutq uchun xarakterli hodisadir. Ulardan zo‘rma-zo‘raki foydalanib bo‘lmaydi, nutqni buzishi mumkin. Ularga yozuvchi yoki notiq zarurat tug‘ilgandagina murojaat qilishi lozim. Aks holda ular badiiy asar qimmatini oshirish o‘rniga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Ta‘lim tizimida – Ona tili darslarida ma‘no ko‘chishining nima asosda ro‘yobga chiqishiga ko‘ra:

1. Metafora
2. Metonimiya
3. Sinekdoxa
4. Vazifadoshlik singari turlari o‘rganiladi.

Nutqimizda eng keng tarqalgan ma‘no ko‘chish usuli metaforadir. Metafora (yunoncha *metaphora* — “ko‘chirish”) bir predmet nomining boshqa predmet nomiga ular o‘rtasidagi

¹ Хажиев С.К. Сўз маъносининг кўчиши билан боғлиқ лингвистик ҳодисалар. Фил.фан.ном...дисс. –Тошкент: 2007. –Б.176.

² Раҳмонова Б., Файзиева Д., Жабборқулова А. Насрий матнда метафоранинг ўрни//Ўзбек тилшунослигининг долзарб масалалари. – Тошкент: 2009. –Б. 67.

³ Қобулжоновна Г. Метафоранинг системавий лингвистик талқини. Фил.фан.ном...дисс. –Тошкент, 2000. –Б. 30.

Sentabr, 2025-Yil

ma'lum o'xshashlik asosida ko'chishidir. Masalan, *tandirning og'zi* birikmasida *og'iz* so'zining ma'nosi odam yoki hayvon og'ziga tashqi o'xshashligi asosida vujudga kelgan. Narsa va hodisalar o'rtasidagi o'xshashlik turli asosda bo'lishi mumkin:

1. Ikki predmet o'rtasidagi shakliy o'xshashlik. Masalan, *odam qulog'i* va *qozon qulog'i*.
2. Ikki predmet qayerda joylashishi bo'yicha o'xshashlik. Masalan, *itning dumi* va *samolyot dumi*.

O'zbek tilida metafora hodisasining o'rganilishi 3 asosiy davrga ajratilgan:

Birinchi bosqich. Bu bosqich 1960-yillardan boshlangan, unda asosiy e'tibor metaforani (umuman, so'z ma'nosining ko'chishi bilan bog'liq barcha lingvistik hodisalarni) uning nominativ funksiyasidan kelib chiqqan holda tadqiq etishga qaratilgan. Metaforani tadqiq etishning bu bosqichida metafora sof lingvistik hodisa sifatida baholangan. Bu bosqichda Ya.Pinxasov, S.Usmonov, M.Mirtojiev, T.Aliqulov, O.Azizov, Sh.Rahmatullaev, M.Mukarramov kabi olimlar tadqiq obyekti qilib faqat lingvistik metaforalarni tanlashgan, nutqiy metaforalar esa tahlildan chetda qolgan.

Ikkinchi bosqich. Semasiologik tadqiqotlarning bu bosqichi 80-yillardan boshlangan bo'lib, metaforani tadqiq etishda o'ziga xos o'rin egallaydi. Chunki polisemiya hodisasini tadqiq etish XX asrning 60-yillaridan boshlangan bo'lsa-da, shu paytgacha metafora alohida holda tadqiqot obyektiga aylantirilmagan. Ayni shu bosqichda metafora alohida tadqiqot obyektiga aylantirildi. Bu bosqichda metaforani o'rganish til va nutq hodisalarini farqlagan holda olib borildi. Ya'ni asosiy e'tibor lisoniy metaforalar bilan bir qatorda, nutqiy metaforalar ham tilshunoslikning tekshirish obyekti bo'la olishi, nutqiy metaforalar hosil bo'lishidagi lisoniy va pragmatik imkoniyatlarni o'rganishga qaratildi. Tilshunos G.Qobuljonova metaforaga ayni shu nuqtayi nazardan yondashdi va nutqiy metaforalarni tilning tekshirish obyekti bo'la olishini ta'kidlab, shunday yozadi: "...garchi poetik metaforadagi metaforik ma'no nutqiy hodisa bo'lsa-da, u lisoniy imkoniyat va qonuniyatlarga tayanadi"ⁱⁱⁱ. Shuningdek, tadqiqotchi metaforalarning hosil qilinishi, ularning tasniflanishini ham til va nutq hodisalarini uzviy ajratgan holda amalga oshirdi hamda metaforani tadqiq etishning yangi bosqichini boshlab berdi.

Uchinchi bosqich. (Metaforani kognitiv va lingvomadaniy tadqiq qilish bosqichi). Bu bosqich tilning leksik sathini tilda inson omilini va ijtimoiy-madaniy faktorlarning ahamiyatini hisobga olgan holda tadqiq etish tamoyiliga asoslanadi. Bu davrda so'z ma'nosining ko'chishi bilan bog'liq hodisalarni lingvokognitiv va lingvokulturologik jihatdan tadqiq etishga katta e'tibor qaratildi. Bu bosqichda yaratilgan va yaratilayotgan tadqiqotlarda metafora hodisasining lisoniy imkoniyatlari emas, balki uning milliy-madaniy belgilari va nutqiy voqelanishida insonning bilish faoliyatidagi mental xususiyatlarini o'zida aks ettiruvchi kognitiv hodisa sifatida baholandi. Ya'ni ma'no ko'chishi bilan bog'liq hodisalarni faqat lingvistik jihatdan emas, balki ularning inson olami va borliqni aks ettirishdagi o'rni, uslubiy, kognitiv va lingvokulturologik xususiyatlarini "borliq - ong - lison" omili asosida tadqiq etishga kirishildi. So'z ma'nosining ko'chishi bilan bog'liq lisoniy hodisalarni talqin etishda ana shu omillarga asoslangan tamoman yangi va o'ziga xos tadqiqot tilshunos S.Xajiyev tomonidan yaratildi^{iv}. (Shuni ham ta'kidlash kerakki, ushbu ishda nazariy ma'lumotlarning va qarashlarning aksariyati metafora haqida bo'lib, metonimiya, sinekdoxa haqida juda kam ma'lumot berilgan.)

Qolaversa, matn tadqiqi masalasida izlanish olib borgan ham metaforaning matn yaratilishidagi o'rnini belgilab berish bilan birga matn tarkibidagi metaforalarni kognitiv-semantik, psixolingvistik, lingvokulturologik jihatdan tadqiq qildi.

Nutq jarayonida metaforalardan o'rinli foydalanish nutqimizni ta'sirchan, jozibali qiladi.

So'zlovchining badiiy-estetik qobiliyatini namoyon etadi⁴. Leksik birliklarning ko'p ma'noli bo'lib kelishiga olib kelgan asosiy hodisa metaforadir. Metafora ko'chma ma'no hosil qilishning eng keng tarqalgan usuli sifatida badiiy nutqning, nutq badiiyatining muhim omillaridan hisoblanadi. Semema tarkibidagi semalar asosida nutqda ko'chma ma'no hosil qilish bunday tabiatga ega bo'lmagan deyarli barcha so'zlar uchun xosdir. Hatto yordamchi so'zlar ham vazifa semalarini keskin o'zgartirib ko'chma ma'nolar hosil qilishi mumkin: "Agar"ni "magar"ga kuyov qilsalar, tug'ilgan bir o'g'il, oti "koshki".

Zahiriddin Muhammad Boburning devonida ham ma'no ko'chishning metafora usulini g'azallardagi misralarda ko'rishimiz mumkin. Masalan: Bobur baytiga diqqat qilaylik:

⁴Chun falak qo'yimas meni bir lahza vasl ayyomida,

Tong yo'q, ey bemehr, agar o'lsam firoqing shomida (D, 27b).

Ushbu misrada keltirilgan *firoqing shomi* so'zi ko'chma ma'noda qo'llangan, ya'ni "ayriliqni tuni" mazmunida kelgan bo'lib, metafora ma'no ko'chishni yuzaga keltirgan. Lirik qahramon yorni yashirin holda quyoshga qiyoslagan, quyosh botsa, ya'ni yo'q bo'lsa tun kelganiday, oshiq ayriliqda o'tgan har lahzasini tunga qiyoslagan, holatda-vaziyatdagi bu kabi o'xshashlik metafora usuli orqali yuzaga keltirilgan. Umuman olganda oshiqning ma'shuqa ishqida o'rtangan damlari tun orqali ifodalanishi mumtoz adabiyotimizda mavjud bo'lgan an'analardandir.

Bobur ijodida bu kabi go'zal misralarni ko'p uchratish mumkin. Masalan ushu baytga nazar solaylik:

Ey ko'ngil, yuzun, ko'rub, zulfi parishonini sog'in,

Shomi hijronidin tavaxxum ayla vasl ayyomida (D, 189).

Ushbu misrada *zulfi parishon* ko'chimni yasab kelib yorning go'zaligini tariflar ekan bunda "zulfi" soch ma'nosida kelgan bo'lib, ya'ni *xayolchan soch* ma'nosini bildiradi.

Sochlarining xayolchanligi bu sochlarining tartibsizlikda yoyilganligi qaramasdan yorni mahliyo etganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin, aslida ham haqiqiy oshiqqa yorning ko'rinishi emas, uning ruhiyati ko'proq ahamiyatlidir va oshiqlik, muhtalolik zamonlarni kasb etmaydi, doimiy yangi mavzuligicha qolib kelmoqda. O'sha davr Bobur zamonida ham, hozirda ham dolzarb hisoblanadi, ammo so'fiyona nigoh bilan qaraganda haqqa oshiqlik, otashinlik ehtiyoji oshiqni tinch qo'yamayotganligini ham ko'rishimiz mumkin.

G'unchadek og'zing g'ami ko'nglimda gar yo'q, bas nedur.

Chok ko'nglum hayati gul g'unchasi andomida? (D, 18 b)

Ushbu misrada qo'llangan "g'unchadek og'iz" yorning og'zini g'unchaga qiyos etishi Boburning so'z boyligini latifligini bildiradi, ya'ni aslida g'uncha kichiklik misol bo'la oladi, demak ijodkor yorning labini kichikligiga urg'u bermoqda va "chok ko'nglim" ko'ngilning yaradorligi yorning g'uncha labiga oshiqlikni e'tirof etgan misrada yorga havasi o'tkirligi ta'rif

⁴ Zahiriddin Muhammad Bobur devoni" A.P.Qayumov "FAN" nashiryoti, 1994 B 136 .

Sentabr, 2025-Yil

etilgan bo'lib, yarador, g'amga giriftor, dardmand, chok kabi so'zlar sinonimiyasini Bobur ijodida ko'p uchratishimiz mumkin. "Chok ko'nglum" birikmasi azobning izlari qolgan ko'ngil ma'nosida ham qo'langan bo'lishi mumkin.

*Ko'z ko'rar, lekin solur meni balog'a bu ko'ngul,
Bu baloni necha chashmi xunfishondin ko'rgamen. (D 41b)*

Chashmi xunifshondin so'zi qonli ko'z ma'nosini ifodalab kelmoqda. Ushbu misrada ko'z bilan ma'shuqa yorni baloga giriftor etib, ko'plab qonli ko'zlarda shu baloni ko'rganligini ifodalab kelgandir. Qonli ko'z so'zi orqali muallif ma'no ko'chishning metafora san'atidan unumli foydalanganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Ko'z timsolini ko'plab g'azalnavislar ijodida uchratishimiz mumkin, lekin Boburning devonida qo'llangan ko'z timsoli ancha farqli ma'noda qo'llanganiga yaqqol misoldir. Mumtoz adabiyotda ko'zni ohiga, jallod, chashmga o'xshatish mavjud, ammo qonli istiorasi Bobur tomonidan qo'llangan topilma deyish mumkin.

Zahriddin Muhammad Boburning devonidagi g'azallar tarkibida metaforaning jonli, oharli va go'zal namunalarini ko'rishimiz mumkin. Bu Boburning so'z qo'llash va tildan foydalanish mahorati yuqori ekanidan darak beradi.

Shuning bilan birga ma'no ko'chishning metonimiya turiga hos misollarni ham ko'rishimiz mumkin. Bobur she'riyatida metonimiya hodisasi ham faol qo'llangan bo'lib, baytlarda boshqa ijodkorlarda qo'llanmagan shakllarini ko'rish mumkin. Masalan:

*Yog'lig'ing tokim yuzu ko'zunga tegmish, bor durur,
Yuz menindek zor-u yuz ming men kibi bemor anga. (D, 18 b.)*

Ushbu misrada keltirilga "yuz ming" so'zida oshiq ma'nosi yashirindir. Aslida yuz ming oshiq shaklidagi so'z birikma, vazn talabi va tildagi qisqalikka intilish sabab tushurib qoldiriladi.

Natijada, yuz ming leksemasi ham miqdorni, ham shaxsni ifodalashga xizmat qiladi. Bu holat miqdorni ta'kidlash orqali ma'shuqa oshiqlarining ko'pligini urg'uklashga xizmat qiladi.

Metonimiya orqali g'azal mazmunida yorning yo'qligi ma'shuqning xotirasiga tushib o'yga botishi tasvirlangan bo'lib, yuzlab inson mashuqdek yorga muhtoj bo'lsa, yuz ming oshiq hajrida bemor, ya'ni ko'rishishda iztirob chekayotgani gavdalanitirilgan bo'lib muallif yuz so'zidan unumli foydalanib ma'no ko'chishni ajoyib tarzda gavdalanitirib berganligiga bir misoldir.

Kim ko'rubdur, ey ko'ngul, ahli jahondin yaxshilig'?

Kimki, ondin yaxshi yo'q, ko'z tutma ondin yaxshilig' (D, 32 b).

Ushbu misrada "Yaxshi" so'zi metonimiya orqali ko'chma ma'no hosil qilmoqda. Aslida yaxshi kishi shaklidagi birikmada kishi leksemasining tushib qolishi natijasida belgi bildiruvchi leksema shaxs semasini ham yuklab olmoqda. Bunda xususiyat sifatlarining ko'proq insonga nisbatan qo'llanishi ma'no ko'chishi uchun asos bo'lmoqda. Ikki leksema orasidagi doimiy aloqa sabab biz tushirib qoldirilgan leksema ma'nosini oson anglaymiz.

*Ishq ahlig'a iltifot ko'rmon,
Husn ahlida e'tiqod topmon (D, 50 b).*

Ushbu g'azalda *ishq ahli* va *husn ahli* so'zlari metonimiya san'atini yasash bilan bir qatorda ma'shuqning qalbida ishq tushganlarda iltifot yo'qligi-yu husn, ya'ni go'zal ayollarda e'tiqodning pastligi haqida ifodalangan va shuningdek ishq va husn qisman bir-biriga bog'liq bo'lgan darajaviy so'zlardir.

Iroq-u Fors gar etsa sening bu she'ring, ey shayx,

Ani hifz etgusi Hofiz, musallam tutqusi Salmon (D, 45 b.).

Ushbu misrada “hofiz” va “salmon” obrazlari orqali asar qahramonlari nazrda tutilib aloqadorlikorqali ma’no ko‘chishning metonimiya turiga mansubdir. Shuningdek, Iroq va Fors ahlini nazarda tutishi ham metonimiya san’atini yuzaga keltirganini ko‘rishimiz mumkin.

Kuzatishlarimiz asosida shuni ayta olamizki, Bobur ijodida eng faol ko‘chim turi metafora ekani ma’lum bo‘ldi. Metaforaning faol qo‘llanishiga sabab uning eng qadimiy ko‘chim turi ekanligidir. Qolaversa, o‘xshatish va qiyoslash orqali dunyoni idrok qilish aloqadorlik va butun-bo‘lak munosabatiga ko‘ra osonroq jarayondir. Kishilar o‘zlari uchun notanish bo‘lgan hodisalarni o‘ziga tanish hodisalarga qiyoslash orqali idrok qilgan va ifodalagan. Shu sababli bu ko‘chim turi nafaqat Bobur ijodida, balki nutqimizda ham faoldir. Metonimiya va sinekdoxa hodisalarining kam tarqalganiga sabab bu ko‘chim turlari insondan chuqurroq bilimlarni talab qiladi, ya’ni ular metaforaga qaraganda qiyinroq jarayondir. Chunki metonimiya va sinekdoxa orqali hosila ma’no hosil qilish uchun kishi shu ikki tushuncha o‘rtasidagi aloqadorlikni yoki ularning butun- bo‘lak munosabatida ekanligini anglashi lozim. Bu esa kishidan alohida bilimlar majmuini talab qiladi.

Shu sababli ular soni metaforaga qaraganda oz.

Bobur tili “qalam tili bila rostdur”. Shu bois devonda qo‘llangan badiiy tasvir vositalari ham soddaligi bilan o‘quvchiga tushunarli. Bu holat Bobur uslubiga xos bo‘lib, bu soddalik nuqson emas, aksincha Bobur ijodining yutug‘i deyish mumkin. Bobur qo‘llagan ko‘chimlarning aksariyati bugungi tilimizda qo‘llaniladi. Bu esa ijodkor lirik merosining bugungi o‘quvchi uchun ham o‘qishli manba bo‘lishini ta’minlaydi. Bobur metaforaga murojaat qilar ekan tildagi mavjud leksemani xalq tilida anglatgan ko‘chma ma’noga hamohang ma’no nozikligida qo‘llashga harakat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Хажиев С.К. Сўз маъносининг кўчиши билан боғлиқ лингвистик ҳодисалар. Фил.фан.ном...дисс. –Тошкент: 2007. –Б.176.
2. ²Раҳмонова Б., Файзиева Д., Жабборқулова А. Насрий матнда метафоранинг ўрни//Ўзбек тилшунослигининг долзарб масалалари. – Тошкент: 2009. –Б. 67.
3. Қобулжонова Г. Метафоранинг системавий лингвистик талқини. Фил.фан.ном...дисс. –Тошкент, 2000. –Б. 30.
4. ”Zahiriddin Muhammad Bobur devoni” A.P.Qayumov “FAN” nashiryoti,1994 B 136 .

MODERN SCIENCE
& RESEARCH